

Mart, 2025-Yil

KARAMATDIN SULTANOVTIŇ "ÁJINIYAZ" ROMANIN OQITIWDA KÓRGIZBELI
QURALLARDAN PAYDALANIW METODIKASI

Sipatdinova Qumar Murat qızı

Qaraqalpaq filologiyası hám jurnalistika fakulteti 2-kurs studentı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15098092>

Annotasiya. Bul maqalada 9-klass baǵdarlamasında berilgen K.Sultanovtıń "Ájiniyaz" romanın oqıtıwda kórsetpeli qurallardan paydalanıw tuwralı pikirler berilgen.

Gilit sózler: "Ájiniyaz" romanı, kórgizbeli qurallar, kinofilim, baǵdarlama, sabaqlıq.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
РОМАНУ КАРАМТАДИНА СУЛТАНОВА "АЖИНИЯЗ"

Аннотация. В статье рассматривается использование наглядных пособий при обучении роману К. Султанова «Ажиниёз», включенному в программу 9-го класса.

Ключевые слова: роман «Ажиниёз», наглядное пособие, фильм, программа, учебник.

METHODOLOGY FOR USING VISUAL AIDS IN TEACHING KARAMTADIN
SULTANOV'S NOVEL "AJINIYOZ"

Abstract. This article discusses the use of visual aids in teaching K. Sultanov's novel "Ajiniyoz," which is included in the 9th-grade curriculum.

Keywords: novel "Ajiniyoz," visual aids, film, program, textbook.

Qaraqalpaq ádebiyatın oqıtıw metodikasında eń áhmiyetli metodikalıq máselelerdiń biri bul muǵallım sabaqtı oqıwshılardıǵa túsindiriwde kórgizbeli qurallardan durıs paydalanıw bolıp tabıladı. Bul haqqında belgili metodist alım Q.Yuldashevtiń "Oqıtıwshınıń kitabı" miynetinde oqıtıwshı sabaqqa jazıwshınıń súwreti, dóretpesin úyreniwge bolatuǵın basqa oqıw materialların alıp kelse naqsetke muwapıq boladı[1,169] dep kórsetpeli qurallar haqqında óziniń pikirini bildirip ótedi. Shinında da sabaqtı oqıwshılardıǵa túsindiriw payıtında ótip atırǵan temalarǵa baylanıslı kórsetpeli qurallardan paydalanıw zárúr. Bul oqıwshılarda sol temanıń mazmunın tereń túsiniwine yamasa tariyxıy shıǵarmalardaǵı eski buyımlardıń súwretin kórip onı esinde saqlap qalıwǵa járdem beredi.

Egerde muǵallım 9-klass mektep baǵdarlamasında berilgen K.Sultanovtıń "Ájiniyaz" romanın oqıwshılardıǵa túsindirmekshi bolsa dáslebinde jazıwshınıń ómiri hám dóretiliwshiligi boyınsha toqtalıp ótip taxtaǵa onıń internet tarmaǵında jaylasqan súwretin qaǵazǵa shıǵartıp oqıwshılardıǵa kórsetiwini yamasa 2018-jıl qayta baspadan shıqqan "Ájiniyaz" romanın alıp kelip onı oqıwshılardıǵa tanıstırıp, romanniń neshe betten ibarat ekenligin, sırtındaǵı Ájiniyazdıń súwretin

Mart, 2025-Yil

keñlew etip túsindirisede boladı .Onıń baǵdarlamda berilgen "Ájiniyaz"romanın (romannan úzindi) oqıwshılarga asıqpay Ájiniyaz jasaǵan dáwirdi onıń balalıǵın, oqıwǵa xushtarlıǵın, ata-anası, dayısı Elmurat axun haqqında izbe-iz bayanlap beriwi tiyis. Mektep sabaqlıǵında Ájiniyazdıń Elmurat axunıń usınısı menen Xiywaǵa keteri aldınan dayısı menen sáwbeti berilgen. Dayısı Ájiniyazǵa Xiywa yamasa Buxara medreselerinde oqıp bilim alıw kerek ekenligin, ol jerde belgili shayırlardıń shıǵarmaların yaǵnıy Nawayı, Fizuli, Bedil, Jamiylerdiń dóretiwshiligini shuqır úyreniwini aytadı. Bul úzindini oqıǵan oqıwshılarda Xiywa hám de Buxara medreseleriniń sırtqı kórinisi, bólmeleriniń ishki forması qanday bolǵanlıǵı haqqında qızıqlı sorawlar payda boladı. Sebebi ol dáwirdiń oqıw orınlarınan házirgi dáwirdiki ádewir pariǵ etedi. Oqıtıwshı olardıń sorawlarına anıq hámde tolıq túsindirip súwretlep beriw ushın "Google"ǵa kirip, izlew túymesin basıp "Khivamuseum.uz" yamasa "Daryo.uz" saytlarında jaylasqan Xiywa hámde Buxara medreseleriniń súwretlerin qaǵazǵa shıǵarıp alıp kelse boladı.

Jánede shıǵarmada Túrkmennıń belgili shayıri bolǵan Maqtumqulınıń atı kóp tilge alınadı. Bunda oqıtıwshı Ájiniyazdıń dóretiwshiliginde Maqtumqulı shıǵarmalarınıń ornı girewli ekenligin ayıp, Ájiniyaz onıń shıǵarmalarınan nár alǵan dep túsindirip bolǵannan soń, geografialıq kartanı ortaǵa qoyıp Túrkmennıń qay jerde jaylasqanlıǵın, qaysı mámleketler menen shegara ekenin, sonıń menen birge Maqtumqulınıń súwreti menen tanıstırıp ótiwi tiyis. Bunday belgili insannıń portretin kóriw mektep oqıwshıları ushın júdá qızıqlı. Egerde mektep xanalarında zamanáǵóy texnologiyalar, kompyuter yamasa televizorlar bolsa, 2024-jılı Ájiniyaz Qosıbay ulınıń 200-jılıǵına arnıp túsirilgen "Ziywar" atlı kino filimnen úzindi qoyıp berilse maqsetke muwapıq bolar edi. Sebebi bul filimde Ájiniyaz jasaǵan dáwirdegi waqıyalar tásirli hámde mazmunlı etip sáwlelengen. Kino filimniń syujeti K.Sultanovtıń romanınaǵı waqıylardıń izbe-izligine tuwra keledi. Biraq joqarıda kórsetilgen súwretlerdi, geografialıq kartanı, kitaptı, kinofilmdı bir sabaqtıń ózinde qollanıwǵada bolmaydı. Sebebi professor Q.Yusupovtıń "Qaraqalpaq ádebiyatın oqıtıw metodikası" atlı sabaqlıǵında kórsetpe hám texnikalıq qurallardı hádden ziyat qollanıw oqıwshılardıń dıqqatınıń bóliniwine, sabaqtıń sapasınıń tómenlewine, nátiyjeniń azayıwına alıp keliwi múmkin deydi[2,124].

Sonıń ushında muǵallım kórsetpe qurallardan óz ornında durıs paydalana biliwi kerek. Kórgizbeli qurallardan tolıq hámde sapalı paydalanılıp ótilgen hár qanday sabaq oqıwshınıń esinde qaladı, onıń oy órisiniń rawajlanıwına azǵana bolsada kómek beredi.

Juwmaqlap aytqanda sabaq barısında kórgizbeli qurallardan paydalanıw oqıwshılarga taza temanı jaqsı meńgeriwge, esinde saqlap qalıwǵa, qızıǵıwshılıǵın oyatıwǵa keñnen járdem beredi.

References:

1. Қ.Йўлдашев. Ўқитувчи китоби. Методик қўлланма. Тошкент, "Ўқитувчи", 1997.
2. К.Йўсупов. Қарақалпақ әдебиятын оқыту методикасы. Ташкент, "Сано-стандарт" баспасы, 2018.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH